

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ.

Дилноза Рузиева Абдусаматовна

Ассистент.

Рухшона Худойбергенова Айбековна

Студентка.

Каракалпакский Государственный Университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20236226>

Аннотация. В данной статье анализируется вопрос оценки механизма финансирования инновационной деятельности акционерных обществ в Узбекистане.

Исследование предлагает комплексный подход, основанный на показателях финансовой устойчивости, инвестиционной эффективности и инновационной результативности. Занятие Узбекистаном 79-го места в Глобальном индексе инноваций 2025 года отражает положительный эффект государственной политики поддержки стартапов, научных проектов и инвестиций в человеческий капитал.

Ключевые слова: Инновационная деятельность, механизм финансирования, акционерное общество, финансовая устойчивость, инвестиционная эффективность, показатели результативности, Глобальный индекс инноваций.

Abstract. This article analyzes the evaluation of the innovation financing mechanism in joint-stock companies in Uzbekistan. The study proposes a comprehensive approach based on financial stability, investment efficiency, and innovation performance indicators. Uzbekistan's 79th position in the 2025 Global Innovation Index reflects the positive impact of the state policy supporting startups, scientific projects, and investments in human capital.

Keywords: Innovation activity, financing mechanism, joint-stock company, financial stability, investment efficiency, performance indicators, Global Innovation Index.

Ускорение инновационного развития и повышение конкурентоспособности экономики нашей страны является одним из приоритетных направлений государственной политики. В частности, Закон Республики Узбекистан №630 «Об инновационной деятельности» от 24 июля 2020 года устанавливает поддержку инновационной деятельности, совершенствование механизмов ее финансирования и создание необходимых экономических условий для реализации инновационных проектов в качестве одной из главных задач государства.[1]

Хотя этот закон определяет источники, механизмы и экономические стимулы для финансирования инновационной деятельности, вопрос оценки эффективности механизма финансирования инновационной деятельности в хозяйствующих субъектах, в частности в акционерных обществах, недостаточно методологически разработан.

Акционерные общества, как крупные субъекты экономики, являются основными участниками инвестиционных и инновационных процессов. Их инновационная деятельность напрямую зависит от стабильной финансовой поддержки, рационального использования ресурсов и эффективности механизма финансирования. На практике уровень финансирования инновационной деятельности часто оценивается по отдельным финансовым показателям, однако такой подход не в полной мере отражает взаимосвязь между финансовой стабильностью, инвестиционной активностью и эффективностью

инноваций. Поэтому совершенствование методов оценки механизма финансирования инновационной деятельности акционерных обществ, оценка их на основе комплексной и интегрированной системы показателей, становится актуальной научной проблемой.

Целью данного исследования является анализ существующих методов оценки механизма финансирования инновационной деятельности акционерных обществ и разработка комплексного методологического подхода, направленного на их совершенствование. Для достижения этой цели изучается практика финансирования инновационной деятельности, систематизируются существующие методы оценки и предлагается модель оценки на основе интегрированного показателя.

В контексте данного исследования процесс финансирования инновационных проектов является одним из главных элементов, непосредственно обеспечивающих его эффективность. Согласно исследованиям, эффективность инновационной деятельности зависит от форм ее организации и процессов финансовой поддержки, а новые научные разработки и инновационные технологии являются ключевым фактором развития экономики страны. В этой связи возникает необходимость внедрения различных методов и инструментов финансирования проектов в акционерных обществах.

Для реализации инновационных проектов большое значение имеют их финансовое обоснование и инвестиции. В этом контексте, с точки зрения процессов проектного финансирования, инновационные проекты делятся на следующие основные типы:

- Инвестиционные проекты – строительство новых промышленных объектов, крупные капиталовложения в такие области, как энергетика, транспорт, связь;
- Научно-технические (инновационные) проекты – создание передовых технологий, новых продуктов и услуг.

Эти два типа имеют существенные различия в процессах проектного финансирования и оценки. Научно-технические проекты характеризуются высокой степенью абстракции и риском финансовых потерь, что осложняет независимую экспертную оценку. Поэтому необходим многокритериальный и интегрированный индикаторный подход к оценке механизма финансирования инновационной деятельности в акционерных обществах.

Кроме того, источники и механизмы финансирования инновационных проектов обеспечиваются совместно государством и частным сектором. На реализацию проектов направляются государственные инвестиционные ресурсы (бюджетные фонды, внебюджетные фонды, государственный долг), средства частного сектора (предприятия, инвестиционные фонды, коммерческие банки) и международные источники.[2] При этом процесс отбора и финансирования инновационных проектов на портфельной основе осуществляется с учетом экономической эффективности, приоритетности и финансовой стабильности.

В этой связи практика оценки механизма финансирования инновационной деятельности в акционерных обществах должна основываться не только на финансовых показателях, но и на типе проекта, инвестиционном риске и критериях эффективности.

Это еще больше повышает актуальность и научную значимость исследования.

Такая ситуация создает необходимость оценки механизма финансирования инновационной деятельности на основе комплексного и системного подхода.

1-таблица

«Источники финансирования инновационных проектов в акционерных обществах»

Источники финансирование	Определение
Собственные средства предприятия	Внутренние финансовые ресурсы, привлекаемые акционерными обществами.
Иностранные инвестиции и кредиты	Привлечение средств от иностранных инвесторов и финансовых учреждений
Инвестиционные кредиты от коммерческих банков	Банковские кредиты на реализацию проектов
Государственный бюджет и целевые фонды	Финансирование инновационных проектов и программ, учрежденных государством

В таблице представлены основные источники финансирования инновационной деятельности в акционерных обществах. Каждый источник играет важную роль в обеспечении финансовой стабильности проекта и повышении вероятности его реализации. Собственные средства предприятий отражают внутренние ресурсы, иностранные инвестиции и займы — международные финансовые возможности, а инвестиционные займы коммерческих банков — кредитный механизм финансирования проектов. Государственный бюджет и целевые фонды служат для поддержки приоритетных инновационных проектов.

Каждый из представленных в таблице источников финансирования имеет свое значение в стимулировании инновационной деятельности в акционерных обществах и успешной реализации проектов. Собственные средства предприятий позволяют стимулировать инновации и принимать оперативные решения, используя внутренние ресурсы. Иностранные инвестиции и займы повышают качество и эффективность проектов за счет привлечения международного опыта и передовых технологий.

Инвестиционные займы, предоставляемые коммерческими банками, служат для диверсификации финансовых потоков и обеспечения финансовой стабильности проектов.

При этом государственный бюджет и целевые фонды играют важную роль в поддержке приоритетных инновационных проектов и реализации национальной экономической стратегии.

Эффективное использование этих источников финансирования является прямым результатом политики Узбекистана, направленной на инновации. Поэтому Узбекистан занял 79-е место из 139 стран в Глобальном индексе инноваций 2025 года. Этот результат показывает, что наша страна поднялась на 43 позиции за последние 9 лет и продемонстрировала значительный рост в субиндексах инвестиционной и ресурсной эффективности в инновациях (вклад инноваций) и результатов инноваций.[3]

В этом контексте развитие и эффективное использование механизма финансирования инновационной деятельности в акционерных обществах не только обеспечивает финансовую стабильность предприятий, но и напрямую способствует повышению конкурентоспособности страны на мировом уровне в сфере инноваций. Это позволило Узбекистану занять позитивную позицию в рейтинге Глобального индекса инноваций благодаря своей политике, направленной на развитие высоких технологий и создание новых продуктов.

2-таблица

«Глобальный индекс инноваций 2025: ведущие страны и место Узбекистана»

Государства	Место	Сильные направления	Особенности инновационных финансирования
Швейцария	1	Научные исследования и патентование	Сильная интеграция частного сектора и университетов
Швеция	2	Высокие затраты на НИОКР	Развитое сотрудничество государственного и частного секторов
США	3	Технологические гиганты, стартапы	Широко развитый рынок венчурного капитала
Южная Корея	4	Патенты и промышленные инновации	Активные центры корпоративных исследований
Сингапур	5	Инновационная деловая среда	Эффективные государственные гранты и инвестиционные фонды
....
Узбекистан	79	Рост показателей человеческого капитала и образования.	Государственная поддержка и финансирование стартапов увеличиваются.

В таблице 2 показано, что механизмы финансирования инноваций в странах, занимающих высокие места в Глобальном индексе инноваций 2025 года, являются систематическими и диверсифицированными. В частности, Швейцария и Швеция демонстрируют высокий уровень расходов на НИОКР, а интеграция частного сектора и университетов способствует повышению инновационной эффективности.

В Соединенных Штатах инновации в первую очередь обусловлены хорошо развитым рынком венчурного капитала и деятельностью технологических компаний. В Южной Корее значительную роль играют корпоративные исследовательские центры и промышленные инновации. Сингапур активно поддерживает инновационную среду посредством инновационной инфраструктуры и государственных грантов.

Представленные в таблице данные показывают, что в странах с высоким рейтингом финансирование инноваций является многоисточниковым, стабильным и основано на деятельности частного сектора.

79-е место Узбекистана свидетельствует о формировании в нашей стране механизмов поддержки инновационной деятельности. В частности, положительные результаты дают увеличение государственного финансирования стартапов и научных проектов, увеличение инвестиций в человеческий капитал и развитие инновационной инфраструктуры.

В то же время опыт ведущих стран показывает необходимость дальнейшего совершенствования механизмов финансирования инновационной деятельности в акционерных обществах, расширения участия частного капитала и повышения эффективности инвестиций.[4]

Предложенный комплексный подход к оценке эффективности финансирования инновационной деятельности в акционерных обществах основан на трех взаимосвязанных

блоках. Эти блоки всесторонне отражают стабильность, инновационную активность и конечную эффективность механизма финансирования.

Первый блок – показатели финансовой стабильности характеризуют внутренний финансовый потенциал предприятия для реализации инновационных проектов.

Доля собственного капитала указывает на уровень финансовой независимости предприятия. Уровень задолженности выражает риск финансирования инновационной деятельности из внешних источников. Рентабельность инвестиций позволяет определить эффективность возврата инвестированного капитала.

Второй блок – показатели инновационной деятельности оценивают уровень участия предприятия в инновационных процессах. Доля расходов на НИОКР отражает ресурсы, направленные на исследования и разработки. Количество патентов указывает на правовую консолидацию инновационных результатов. Доля новых продуктов характеризует уровень обновления производства предприятия.

Третий блок – показатели эффективности характеризуют экономическую эффективность инновационной деятельности. Выручка от инновационной продукции указывает на рыночный успех предприятия. Объем экспорта позволяет оценить конкурентоспособность инновационной продукции. Рентабельность капитала определяет увеличение общей финансовой эффективности в результате инновационной деятельности.

Взаимосвязанный анализ этих трех блоков позволяет оценить механизм финансирования инновационной деятельности в акционерных обществах не на односторонней, а на системной основе. Такой методологический подход позволяет делать четкие и обоснованные выводы при принятии управленческих решений и способствует повышению эффективности финансирования инновационных проектов.

Результаты исследования показывают, что эффективность инновационной деятельности в акционерных обществах зависит от их финансовой стабильности, инновационной активности и показателей результативности. Финансово стабильные предприятия быстро и эффективно реализуют инвестиционные проекты, а увеличение затрат на НИОКР приводит к росту числа новых продуктов, патентов и технологических инноваций.

Мировой опыт (Швейцария, Швеция, США, Южная Корея, Сингапур) показывает, что организация инновационной деятельности в акционерных обществах посредством многоисточникового, систематического и диверсифицированного подхода повышает эффективность. В этом контексте 79-е место Узбекистана в Глобальном индексе инноваций 2025 года можно оценить как положительный результат государственной политики поддержки инновационной деятельности посредством инвестиций в стартапы, научные проекты и человеческий капитал. Исходя из этого, целесообразно рассмотреть следующие предложения:

1. Эффективное использование внутренних финансовых ресурсов – повышение финансовой стабильности и эффективное использование внутренних ресурсов в инновационных проектах.
2. Укрепление государственно-частного партнерства – диверсификация источников финансирования, привлечение дополнительных средств через венчурный капитал и инвестиционные фонды.

Мировой опыт (Швейцария, Швеция, США, Южная Корея, Сингапур) показывает, что организация инновационной деятельности в акционерных обществах посредством

многоисточникового, системного и диверсифицированного подхода повышает эффективность. 3. Поддержка стартапов и научных проектов – расширение государственных грантов и целевых фондов, поощрение исследований и технологических инноваций.

4. Повышение эффективности инноваций – увеличение расходов на НИОКР, упрощение процесса патентования и сосредоточение внимания на разработке новых продуктов.

5. Совершенствование системы оценки – оценка финансовой стабильности, эффективности инвестиций и эффективности инноваций на основе систематического и комплексного подхода, а также более четкое обоснование управленческих решений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан от 24 июля 2020 г. № ЗРУ- 630 «Об инновационной деятельности»
2. ЖУРНАЛ МАРКЕТИНГА, БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА (ЖММ). «Суть и содержание финансирования инновационных проектов». Т.3, Выпуск 8, январь 2023 г., стр. 1–59.
3. Глобальный индекс инноваций 2025. Корнельский университет, INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). <https://www.globalinnovationindex.org>
4. Агентство по развитию инноваций Республики Узбекистан. Ежегодный отчет о развитии инноваций, 2023 г.
5. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА БЕРЕЖЛИВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ Рузиева Д.А. ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 24(78). Часть 2. 2019. 12. <HTTP://SCIENTIFICJOURNAL.RU>
6. AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISHDAGI MUAMMOLARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI. International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» VOLUME 5 / ISSUE 3 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ . <https://doi.org/10.5281/zenodo.19052912>
7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК ПРЕДПРИЯТИЕ. Рузиева Дилноза Абдусаматовна. 2023-yil, avgust. № 8-son. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
8. Funding Innovative Business Operations in Contemporary Circumstances. Ruzieva Dilnoza Abdusamatovna. *European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE) Volume 3/ Issue 9/Sep-2023.*